

DESPLAZAMIENTOS DE LAS AVES Y USO DEL ESPACIO A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE INDIVIDUOS CON ANILLAS DE COLOR Y TECNOLOGÍA GPS

José Manuel Montesinos Navas
Nuria Martín Sanjuan
Andrea Forján Miguéns
Yana Korneeva Abdulaeva
Alberto Álvarez Pérez
Alejandro Pérez Hurtado

La redacción de la presente monografía está enmarcada dentro del paquete de trabajo 1 del proyecto **Restauración y manejo de la Biodiversidad en marismas antrópicas frente al cambio global como bases para la dinamización económica de salinas artesanales (RESBIOMAR; LiA 4, SP18)** del proyecto general de “Diseño, validación e implementación de una red de seguimiento del papel de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ambientes antropizados en Andalucía”

Dirección: Alejandro Pérez Hurtado

Autores: José Manuel Montesinos Navas, Nuria Martín Sanjuan, Andrea Forján Miguéns, Yana Korneeva Abdulaeva, Alberto Álvarez Pérez.

Elaboración de mapas: José Manuel Montesinos Navas

Diseño y maquetación: Andrea Forján Miguéns

ÍNDICE

PARTE 1: Anillamiento científico en la Bahía de Cádiz.....	1
1. Introducción.....	1
1.1. Anillamiento científico como herramienta de seguimiento de poblaciones de aves.....	1
1.2. Antecedentes históricos del anillamiento científico en la Bahía de Cádiz.....	4
1.3 Estudio de las poblaciones de aves limícolas reproductoras en la Bahía de Cádiz..	5
2. Objetivos.....	8
3. Metodología.....	9
3.1 Seguimiento de las poblaciones.....	9
3.2 Campañas de anillamiento y toma de muestras.....	11
3.3 Procesado de muestras.....	13
3.4 Análisis de datos.....	15
4. Resultados.....	16
4.1 Resultados cuantitativos de los anillamientos.....	16
4.2 Evaluación de la condición corporal comparativa en los dos ambientes.....	20
4.2.1 Comparativa de la condición física del chorlitejo patinegro.....	20
4.2.2 Comparativa de la condición física del charrancito común.....	22
5. Conclusión.....	24
PARTE 2: Estudio de los desplazamientos a través de los dispositivos GPS.....	26
1. Introducción.....	26
2. Objetivos.....	27
3. Metodología.....	27
4. Resultados.....	33
4.1 Evaluación del funcionamiento de los dispositivos.....	34

4.2 Datos ecológicos obtenidos.....	37
4.2.1 Chorlitejo patinegro.....	38
4.2.1.1 Cetina.....	41
4.2.1.2 La Esperanza.....	43
4.2.1.3 Ejemplo de estudio: seguimiento simultáneo de una pareja reproductora.....	52
4.2.2 Avoceta común.....	54
4.2.2.1 Movimientos migratorios de la avoceta común.....	60
5. Conclusiones.....	64
Agradecimientos.....	67
Bibliografía.....	68
Bibliografía PARTE 1.....	68
Bibliografía PARTE 2.....	70

A close-up photograph of a person's hand holding a small white bird, likely a chickadee. A small, white, rectangular GPS tracking device is attached to the bird's leg with a blue band. The background is a soft, out-of-focus green. The entire image is overlaid with a semi-transparent green filter.

ESTUDIO DE LOS DESPLAZAMIENTOS A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS GPS

1. INTRODUCCIÓN

1.1 ANILLAMIENTO CIENTÍFICO COMO HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO DE POBLACIONES DE AVES

El seguimiento de poblaciones e individuos es una herramienta fundamental en la investigación ecológica y en la conservación de la biodiversidad. En el caso de las aves, este tipo de monitoreo permite comprender aspectos esenciales de su biología, como la supervivencia, los patrones de migración, la dispersión y la dinámica poblacional. Conocer las tendencias de las poblaciones en poblaciones de avifauna resulta indispensable para detectar cambios en sus abundancias, identificar amenazas y evaluar el impacto de factores ambientales o antrópicos sobre las especies (Baillie, 2001; EURING, 2024).

*Fig. 1. Hans Christian Cornelius Mortensen anillando un individuo del estornino pinto (*Sturnus vulgaris*) S.XIX*

En este contexto, el anillamiento científico se ha consolidado como una de las metodologías más valiosas para el estudio a largo plazo de las aves. Desde sus inicios a finales del siglo XIX, cuando el naturalista danés Hans Christian Mortensen (Fig. 1) comenzó a marcar estorninos con anillas metálicas numeradas para estudiar sus movimientos, esta técnica ha evolucionado hasta convertirse en una práctica estandarizada a nivel mundial. Su principal

valor radica en que permite identificar de forma individual a las aves a lo largo del tiempo, lo que posibilita recopilar datos demográficos y de comportamiento imposibles de obtener mediante observaciones ocasionales o censos visuales (EURING, 2024). Cabe destacar la aplicabilidad para generar series temporales de datos que permiten evaluar tendencias poblacionales y cambios en los ecosistemas (Petras & Vrezec, 2022).

A través del marcaje y la posterior recaptura o avistamiento de individuos, se pueden estimar parámetros esenciales como:

- **Supervivencia y longevidad:** el anillamiento ha permitido documentar la edad máxima alcanzada por numerosas especies y calcular tasas de supervivencia anual, datos fundamentales para modelos poblacionales (Sutherland et al., 2004).
- **Migración y conectividad entre poblaciones:** los reencuentros de aves anilladas han sido esenciales para trazar rutas migratorias y determinar las áreas de invernada y cría, revelando la conectividad ecológica entre regiones y continentes (Newton, 2007).
- **Fidelidad al territorio y dispersión:** el anillamiento permite estudiar los movimientos de dispersión juvenil y la fidelidad al sitio de cría o invernada, información clave para el diseño de reservas y programas de conservación (Clobert et al., 2001).
- **Demografía y tendencias poblacionales:** los programas de anillamiento a largo plazo proporcionan series temporales que permiten detectar cambios en abundancia, éxito reproductivo o supervivencia frente a variaciones ambientales (Kharitonov, 2017).

Además de su valor científico, el anillamiento es una herramienta de gran relevancia para la conservación, ya que los datos que genera son utilizados por programas internacionales de seguimiento, como EURING (European Union for Bird Ringing), que integran los registros

de millones de individuos marcados en distintos países para evaluar el estado de las poblaciones europeas.

En las últimas décadas, la combinación del anillamiento tradicional con nuevas tecnologías de seguimiento como geolocalizadores, GPS miniaturizados y sistemas de detección automática (Motus Wildlife Tracking System) ha multiplicado su potencial (Fig. 2). Estas herramientas permiten estudiar movimientos a gran escala con una precisión sin precedentes, mejorando la comprensión de las respuestas de las aves al cambio climático, la pérdida de hábitat o las modificaciones en las rutas migratorias.

Fig. 2. Mapas de movimientos migratorios de la golondrina común (*Hirundo rustica*). Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Por tanto, el anillamiento científico no solo constituye una metodología de registro histórico y ecológico, sino también un pilar indispensable para la investigación moderna y para la toma de decisiones en conservación. Su valor reside tanto en la información que aporta a escala individual como en la posibilidad de integrar estos datos en programas globales que revelan patrones y tendencias poblacionales a largo plazo con el fin de implementar políticas de conservación coordinadas entre diferentes países y evaluación de las mismas.

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ANILLAMIENTO CIENTÍFICO EN LA BAHÍA DE CÁDIZ

La Bahía de Cádiz es un área estratégica para el estudio y conservación de aves migratorias en el suroeste de Europa, debido a su ubicación en la ruta migratoria entre Europa y África (Onrubia et al., 2023) (Figura 3). Esta localización convierte a sus humedales y zonas intermareales en puntos clave para el seguimiento de especies durante sus movimientos estacionales, siendo además un importante punto de invernada para numerosas especies limícolas (Pérez-Hurtado et al., 1993). Desde mediados del siglo XX, el anillamiento científico se ha consolidado como una herramienta fundamental para comprender la ecología, la demografía y los patrones de migración de las aves en la región.

Fig. 3. Esquema de las principales rutas migratorias de las aves a nivel mundial.

Los inicios del anillamiento científico de aves en la Bahía de Cádiz se remontan a 1982, con la creación del Grupo de Observación y Estudio de Aves (GOES) en La Línea de la Concepción, dedicado al estudio y protección de aves y sus hábitats en el Campo de Gibraltar, seguido en 1983 por el establecimiento del Equipo de Anillamiento Científico Milvus-GOES, centrado específicamente en el marcaje de aves, así como programas de seguimiento realizados por la propia consejería de medio ambiente en el entorno de la bahía tras la declaración como parque natural en el año 1986.

A partir de 1993, la investigación sobre aves limícolas se intensificó gracias al Grupo de Conservación de Humedales Costeros (GCHC) de la Universidad de Cádiz, que desarrolló un programa de anillamiento en salinas y marismas de la Bahía (figura 4), haciendo un esfuerzo especial con el chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*) y la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) entre otros grupos de aves limícolas, empleando estas especies como biosensores de calidad ambiental para evaluar los impactos de actividades humanas y cambios en los ecosistemas históricamente ocupados por salinas artesanales, las cuales han sufrido un proceso de abandono desde el siglo XIX y cómo ha afectado este abandono a las poblaciones. Gracias a estos esfuerzos, el seguimiento de poblaciones de aves limícolas y otras especies en la Bahía de Cádiz se ha mantenido de manera continua durante más de 30 años, generando series temporales de datos excepcionales que permiten evaluar tendencias poblacionales, dinámica de migración y calidad de hábitat, consolidando la Bahía como un laboratorio natural para la investigación, la conservación y la educación ambiental. En 2023, la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) creó su propio grupo de anillamiento para aglutinar a los socios interesados en esta práctica, consolidando la investigación en la capital provincial y sus alrededores.

Fig. 4. Investigadores de GCHC de la Universidad de Cádiz en campañas de anillamiento en los años 90.

1.3 ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE AVES LIMÍCOLAS REPRODUCTORAS EN LA BAHÍA DE CÁDIZ.

Desde el año 1993, el Grupo de Conservación de Humedales Costeros de la Universidad de Cádiz desarrolla un programa de estudio continuado sobre el chorlito patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*) en la Bahía de Cádiz (Amat et al., 1999). Este trabajo se enmarca en acciones de seguimiento de aves limícolas en ambientes costeros, que incluye también a la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) (Muñoz Arroyo, 2000) y al charrancito común (*Sternula albifrons*) (Castro et al., 2024) (Fig. 5).

Fig. 5. Acciones de seguimiento de aves limícolas en la Bahía de Cádiz años 90

Las actividades de campo se centran principalmente en el seguimiento y monitorización de las poblaciones invernantes y migratorias así como sobre los episodios de nidificación. Durante los primeros años, los trabajos se realizaron en diversas marismas y salinas de la Bahía de Cádiz, con el objetivo de identificar las zonas más adecuadas para el seguimiento de las poblaciones. A partir de 1997, el esfuerzo se centró especialmente en la Salina de la Esperanza, una antigua salina abandonada que ha servido como escenario idóneo para evaluar

los efectos ecológicos del abandono de estos espacios sobre las aves. Paralelamente, se han mantenido seguimientos complementarios en otras zonas de interés, como las salinas extensivas de Santa María y Cetina, que actúan como puntos de control y comparación (Muñoz Arroyo, 2000).

El trabajo de campo incluye la captura y marcaje individual de ejemplares, utilizando anillas que permiten la identificación y el seguimiento de los individuos a lo largo del tiempo. Desde los primeros años del programa se han empleado anillas de lectura a distancia (Fig. 6A), lo que ha permitido recopilar información valiosa sobre la fidelidad al lugar de cría, el intercambio entre colonias y la supervivencia de los adultos.

Figura 6. Material de anillamiento (A) y dispositivos GPS ULTRA (B) e INTERREX (C) empleados para el seguimiento de aves.

En los últimos años, desde 2024, en el contexto del proyecto RESBIOMAR, el grupo ha incorporado nuevas tecnologías de seguimiento remoto, mediante la colocación de dispositivos GPS (Fig. 6B y C) en individuos de chorlitejo patinegro, avoceta común y charrancito común. Esta innovadora línea de trabajo tiene como objetivo profundizar en el conocimiento de los movimientos y el uso del espacio fuera del periodo reproductor, una fase aún poco conocida dado que estas especies utilizan las salinas de la Bahía de Cádiz principalmente durante la época de cría. Este programa de investigación a largo plazo constituye una de las series de seguimiento más prolongadas en el ámbito costero andaluz,

aportando información clave para la gestión y conservación de las especies limícolas en los ecosistemas de salinas y marismas de la Bahía de Cádiz.

2. OBJETIVOS

Las campañas de anillamiento desarrolladas en el marco del proyecto RESBIOMAR tienen como objetivo complementar las acciones de seguimiento de censos y seguimiento de la cría, integrándose de manera directa en los objetivos científicos del proyecto. Estas actividades permiten no solo el marcaje y la identificación individual de las aves, sino también la obtención de medidas morfométricas para evaluar su condición corporal, así como la toma de muestras biológicas necesarias para los estudios de proteómica y genética contemplados en el programa de investigación.

Figura 7. Muestras de sangre a la izquierda y heces a la derecha obtenidas en las campañas de anillamiento.

Durante el anillamiento también se recogieron muestras de heces y de sangre. En el ámbito genético, las muestras de sangre obtenidas se destinan al diseño y validación de un sistema de sexado en campo para la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) y el charrancito común (*Sternula albifrons*) (Fig. 7. Izq), que no presentan un marcado dimorfismo sexual. Paralelamente, el análisis de muestras de heces se utilizará para determinar la composición proteica y la dieta de las especies estudiadas (Fig. 7. Der).

Estas acciones integradas de anillamiento, genética y proteómica definen líneas de investigación innovadoras que proporcionan una base sólida para mejorar el conocimiento sobre la biología, ecología y conservación de las aves acuáticas en el marco del proyecto RESBIOMAR.

3. METODOLOGÍA

3.1. SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES

Previo a realizar en anillamiento se realiza un seguimiento continuo de las poblaciones. Por un lado, a lo largo de todo el año se realizan censos periódicos estandarizados que abarcan toda el área de la Salina de la Esperanza y sus zonas periféricas. Estos censos permiten monitorizar variaciones en la abundancia, distribución y comportamiento de las especies, complementando la información obtenida mediante anillamiento y dispositivos GPS, y proporcionando una visión integral de la dinámica poblacional.

Por otro lado, el seguimiento de la reproducción del chorlitejo patinegro, la avoceta común y el charrancito común constituye uno de los ejes principales del programa de investigación. Se desarrolla a lo largo de toda la temporada de cría (abril–agosto), con el objetivo de evaluar el éxito reproductivo, identificar factores limitantes y analizar la selección del hábitat de nidificación. El trabajo de campo comienza desde inicios de la temporada de cría con la

revisión sistemática de las áreas potenciales de cría, mediante recorridos a pie en los que se registran la presencia de individuos, comportamientos de cortejo o defensa territorial y la localización precisa de los nidos con su ubicación GPS. Una vez detectados, los nidos se marcan discretamente con señales numeradas situadas a distancia prudencial para evitar atraer depredadores (Fig. 8).

Figura 8. Jornadas de seguimiento y marcaje de los nidos en las Salinas de la Esperanza.

De cada nido se registran variables cuantitativas y cualitativas, entre ellas:

- Número de huevos y fecha de puesta (siempre que sea posible).
- Estado de incubación y destino final (éxito, depredación, abandono).
- Tipo de sustrato y grado de cobertura vegetal.
- Indicios de fracaso (huellas, marcas, signos de depredación).

El seguimiento periódico permite determinar el éxito de eclosión y supervivencia de pollos, así como las causas principales de fracaso reproductivo. Las visitas se programan con una frecuencia adaptada al periodo de incubación y bajo condiciones ambientales favorables para minimizar las molestias.

Toda la información se integra en una base de datos georreferenciada, analizada mediante herramientas SIG y modelos estadísticos para identificar patrones de selección de hábitat, evaluar tendencias poblacionales y proponer medidas de conservación específicas.

3.2. CAMPAÑAS DE ANILLAMIENTO Y TOMA DE MUESTRAS

Las campañas de anillamiento y muestreo biológico se planificaron atendiendo a la temporalidad de las poblaciones, considerando tres periodos principales:

temporada de cría (abril–julio), paso postnupcial (octubre) y época invernal (enero–febrero).

Esta estrategia permitió optimizar la obtención de datos y analizar variaciones temporales en la composición de la dieta y condición física de las aves.

Temporada de cría (abril–julio): durante este periodo las poblaciones están formadas principalmente por individuos reproductores, pollos y juveniles, con alta fidelidad al territorio.

Los anillamientos se realizaron una vez localizada la puesta completa, tras varios días para asegurar la impronta parental reduciendo así la probabilidad de abandono.

Se emplearon trampas selectivas colocadas directamente sobre los nidos:

- **Trampas tipo nasa:** pasivas, permiten la entrada del ave mientras incubaba (usadas para *Anarhynchus alexandrinus* y *Sternula albifrons* (Fig. 9A); nasas mayores para *Recurvirostra avosetta*) (Fig. 8B).

Figura 9. A) Trampa tipo nasa empleada para el chorlitejo patinegro y charrancito común. B) Avoceta común.

- **Trampas tipo cepo-malla:** activas, accionadas mediante un cordel, con vigilancia constante para minimizar el estrés (usadas solo para *Anarhynchus alexandrinus* y *Sternula albifrons*) (Fig.10).

Fig. 10. Trampa de tipo cepo empleada para charrancito y chorlitejo.

Durante este periodo se obtuvieron muestras de sangre y heces de avoceta común y charrancito común, y solo de heces en chorlitejo patinegro.

Paso postnupcial (octubre): coincide con la migración de retorno tras la cría. Las campañas se realizaron en octubre de 2024 con ceptos-malla ubicados en zonas de tránsito habituales que se activan al pasar el ave y tocar el hilo de nailon. En este periodo solo se obtuvieron muestras de heces.

Época invernal (enero–febrero): durante la invernada, las poblaciones incluyen aves locales y migratorias procedentes del norte de Europa. Las campañas de enero y febrero de 2025 se realizaron también con ceptos-malla, obteniendo exclusivamente muestras de heces.

3.3. PROCESADO DE MUESTRAS

Una vez capturados, los individuos se trasladan en nasas o bolsas hasta el centro de anillamiento. El anillamiento se efectuó colocando una anilla metálica en tibia o tarso y una o varias anillas de PVC con códigos alfanuméricos únicos.

Figura 11. Bolsas (A) y nasa (B) de transporte de aves en campañas de anillamiento 2025.

Para la recolección de heces, las aves se colocaron en cajas de cartón con papel de aluminio en la base; las muestras se recogieron tras unos minutos y se conservaron en frío hasta su posterior transporte y análisis en el laboratorio (Fig. 12A).

Figura 12. Toma de muestras de heces (A) y sangre (B).

La toma de muestras de sangre se efectuó mediante la extracción de 0,2 ml de sangre de la vena braquial, usando un microcapilar bajo la supervisión de un experto titulado en experimentación animal, y con la aprobación del comité ético correspondiente. Las muestras fueron fijadas con etanol al 70 %, se conservaron en frío y se transportaron al laboratorio para su análisis.

Figura 13. Proceso de anillamiento y toma de medidas morfométricas en chorlitejo patinegro.

Durante el manejo se tomaron medidas morfométricas (masa corporal, longitud alar, longitud del tarso, etc.) con el fin de evaluar la condición física de los ejemplares. De forma complementaria, a algunos individuos se les colocaron dispositivos GPS miniaturizados para registrar los movimientos diarios, áreas de campeo y desplazamientos postreproductores, ampliando el conocimiento sobre el uso del espacio fuera de la temporada de cría.

- **Ultra XC:** para chorlitejo patinegro y charrancito común (Fig. 6B).
- **Interex 4G 12 Lite:** para avoceta común (Fig. 6C).

Todas las actuaciones se realizaron siguiendo protocolos estandarizados que garantizan el bienestar animal y la calidad de los datos obtenidos.

3.4 ANÁLISIS DE DATOS

Durante la temporada estival, coincidente con el periodo reproductor, se evaluó la condición física de los individuos capturados en ambos tipos de salinas —artesanal e industrial—, con el fin de analizar posibles diferencias asociadas a las características estructurales y funcionales de cada ambiente. La determinación de la condición corporal se realizó a partir de parámetros biométricos, considerando la relación entre la longitud del tarso y el peso corporal de cada individuo, siguiendo el enfoque propuesto por Choi et al., 2009. La condición corporal se calcula como el peso del ave dividido entre la longitud del tarso, multiplicado por 100. Este índice proporciona una medida del estado físico del individuo, ya que relaciona su masa corporal con su tamaño estructural. Un valor más alto indica que el ave posee mayores reservas de grasa o una mejor condición general, mientras que un valor más bajo sugiere menor cantidad de reservas energéticas.

$$\text{Condición corporal} = \frac{\text{Peso (g)}}{\text{Longitud del tarso (mm)}} \times 100$$

Este método permite obtener un indicador relativo del estado físico de las aves, ajustado al tamaño corporal, y se considera una medida fiable del balance energético y la condición general de los ejemplares en campo. A partir de estos valores, se realizan las comparaciones entre la condición media de los individuos en ambos tipos de salina, posteriormente, se realiza análisis diferenciados por sexo (en aquellas especies en las que fue posible

determinarlo, como el chorlitejo) y por temporalidad, con el objetivo de identificar patrones asociados tanto al ambiente como al momento del ciclo reproductor.

4. RESULTADOS

4.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS DE LOS ANILLAMIENTOS

Durante los periodos de muestreo en temporada de cría 2024 y 2025 se registraron variaciones notables en la abundancia de las especies monitoreadas en las salinas artesanal (La Esperanza) e industrial (Cetina). Las diferencias observadas entre las áreas de estudio y años reflejan tanto posibles contrastes ecológicos en las poblaciones como variaciones en el esfuerzo de captura y detección.

Tabla 1. Registro de anillamientos realizados en temporada de cría 2024-2025.

Especie	Año	Individuo	Salinas artesanal			Salina industrial		
			Anillamiento	Recaptura	Avistamiento	Anillamiento	Recaptura	Avistamiento
Chorlitejo patinegro	2024	H	5	12	18	17	3	37
		M	4	-	8	7	1	16
		Pollo	2	2	-	49	7	3
	2025	H	3	6	26	24	6	-
		M	2	6	16	16	1	-
		Pollo	3	6	-	20	3	-
Charrancito común	2024	Adulto	6	-	-	10	-	-
		Pollo	-	-	-	77	-	-
	2025	Adulto	10	1	-	3	-	-
		Pollo	3	-	-	3	-	-
Avoceta común	2024	Adulto	10	-	7	-	-	-
		Pollo	-	-	-	-	-	-
	2025	Adulto	6	3	1	-	-	-
		Pollo	-	-	-	-	-	-

En el caso del chorlito patinegro, se evidenció una mayor actividad de anillamiento y número de avistamientos en la salina industrial respecto a la artesanal. En 2024, se anillaron 17 machos frente a 5 en la salina artesanal, y los avistamientos alcanzaron 37 individuos en la salina industrial frente a 18 en la artesanal. Esta tendencia se mantuvo en 2025, con un incremento de anillamientos y avistamientos en el sitio industrial (24 y 26 individuos, respectivamente, para machos). No obstante, el número de recapturas fue consistentemente mayor en la salina artesanal, lo que sugiere una mayor fidelidad de las aves a este sector. Los registros de pollos fueron particularmente altos en la salina industrial durante 2024. Esta diferencia no necesariamente refleja una mayor productividad, sino que puede estar relacionada con las características espaciales de ambos sistemas. La salina industrial presenta un paisaje más plano y despejado de vegetación, donde las zonas de alimentación de los pollos se encuentran restringidas a áreas limitadas, lo que favorece la concentración de individuos y facilita su detección. En contraste, la salina artesanal posee una morfología más compleja, con muros irregulares, mayor cobertura vegetal y una distribución más heterogénea de los recursos tróficos. Esta estructura, junto con una mayor tasa de dispersión de las familias con pollos, dificulta notablemente su seguimiento y puede explicar las menores detecciones en este espacio.

El charrancito mostró una distribución diferente. En 2024, se anillaron 10 adultos en la salina industrial y 6 en la artesanal, pero la abundancia de pollos fue notablemente mayor en la salina industrial (77 individuos), lo que está asociado a un mayor esfuerzo de marcaje debido al desarrollo de líneas de investigación asociadas a esta especie. En 2025, las abundancias disminuyeron en general, con valores de anillamiento más bajos en ambos tipos de salina y una presencia reducida de pollos, posiblemente relacionada con variaciones interanuales en las condiciones ambientales y al esfuerzo de muestreo.

Por último, en el caso de la avoceta se realizó anillamiento y avistamiento únicamente en la salina artesanal, con un total de 10 adultos anillados en 2024 y 6 en 2025. En la salina industrial no se realizaron capturas. Por tanto, las aparentes diferencias en abundancia entre salinas deben interpretarse con precaución, ya que no necesariamente reflejan una menor presencia de la especie, sino una diferencia metodológica en la obtención de los datos.

Adicionalmente, las abundancias registradas pueden estar estrechamente relacionadas con la distribución y número de nidos localizados en cada salina. En la salina industrial se identificaron 76 nidos de chorlitejo, 98 de avoceta y 107 de charrancito, mientras que en la salina artesanal se registraron 63 nidos de chorlitejo, 121 de avoceta y 135 de charrancito. Estas diferencias en la densidad y localización de nidos podrían explicar en parte las variaciones en las abundancias detectadas. No obstante, debe considerarse que es probable que existan nidos no localizados, especialmente en la salina industrial, cuya gran extensión y presencia de islotes inaccesibles limita el acceso a determinadas áreas de cría. Por tanto, los valores de abundancia y anidamiento deben interpretarse como estimaciones relativas, sujetas a las limitaciones impuestas por la estructura espacial y la detectabilidad en cada tipo de salina.

Durante las campañas complementarias de anillamiento realizadas en distintas épocas del ciclo anual (invernada, primavera y periodo postnupcial), se registró una notable variabilidad en la composición específica y en la abundancia relativa de limícolas capturados. En total, se anillaron ocho especies, con diferencias claras en su presencia estacional.

Durante la invernada, se registró la mayor diversidad de especies (Tabla 2), con predominio de *Calidris alba* (5 individuos) y presencia de *Calidris alpina* (2), *Actitis hypoleucos* (2), *Arenaria interpres* (1) y *Tringa totanus* (1). Esta composición coincide con el patrón esperado

para este periodo, caracterizado por la presencia de especies migradoras de origen norteño que utilizan las salinas como zonas de invernada y alimentación.

En primavera, el número total de anillamientos de especies migradoras disminuyó, observándose la presencia de *Calidris alba* (2 individuos), *Charadrius hiaticula* (1) y *Actitis hypoleucos* (2). Esta época refleja un tránsito migratorio, con individuos en paso hacia sus zonas de cría más septentrionales.

Tabla 2. Resultados de campañas de anillamiento para individuos migradores 2025.

Especie	Invernada	Primavera	Postnupcial
<i>Actitis hipoleucos</i>	2		
<i>Arenaria interpres</i>	1		
<i>Calidris alba</i>	5	2	2
<i>Calidris alpina</i>	2		4
<i>Anarhynchus alexandrinus</i>			2
<i>Charadrius hiaticula</i>		1	1
<i>Tringa nebularia</i>			1
<i>Tringa totanus</i>	1		

Durante el periodo postnupcial, correspondiente al retorno migratorio hacia el sur, se observó nuevamente un incremento en la diversidad. Destacaron *Calidris alpina* (4 individuos) y *Calidris alba* (2), junto con *Anarhynchus alexandrinus* (2), *Charadrius hiaticula* (1) y *Tringa nebularia* (1). Este patrón es indicativo de la utilización de las salinas como zonas de descanso y alimentación postreproductiva, especialmente por especies de *Calidris*, que muestran un uso más prolongado de estos ambientes durante la migración otoñal.

Los resultados evidencian que la comunidad de limícolas anillados presenta una marcada variabilidad estacional, con una mayor diversidad durante los periodos migratorios y una clara dominancia de especies del género *Calidris*. Estos patrones reflejan la importancia de

las salinas como áreas funcionales tanto para la invernada como para las fases migratorias de distintas especies de limícolas.

4.2. EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL COMPARATIVA EN LOS DOS AMBIENTES

A continuación, se presenta la evaluación de la condición corporal para el chorlitejo patinegro y el charrancito común. La avoceta común queda excluida de este apartado debido a la ausencia de datos en la salina industrial y al reducido número de individuos registrados en La Esperanza. Asimismo, dado que aún no es posible discriminar el sexo de los ejemplares en campo, no pueden establecerse comparaciones entre sexos.

4.2.1 COMPARATIVA DE LA CONDICIÓN FÍSICA DEL CHORLITEJO PATINEGRO

Antes de realizar el análisis de varianza se comprobó el supuesto de normalidad de los residuos mediante el test de Shapiro–Wilk. Los resultados indicaron que los residuos del modelo no seguían una distribución normal ($W = 0.833$, $p < 0.001$). Tras aplicar una transformación logarítmica a los valores de condición corporal, la distribución mejoró ligeramente ($W = 0.907$, $p < 0.001$), aunque siguió sin cumplir el criterio de normalidad ($p < 0.05$). Por este motivo, se optó por emplear un test no paramétrico de Kruskal–Wallis para comparar la condición corporal entre zonas (Fig. 14).

El test no paramétrico de Kruskal–Wallis se utilizó para comparar la condición corporal entre las dos zonas de estudio. Los resultados mostraron que no existían diferencias estadísticamente significativas entre ambas zonas ($\chi^2 = 0.003$, $gl = 1$, $p = 0.955$), indicando que la condición corporal de los individuos fue similar en ambas zonas (Tabla 3). En otras palabras, la distribución y los valores centrales de la condición corporal no difirieron de manera significativa entre las poblaciones analizadas.

Tabla 3. Condición corporal de los individuos.

	Zona	Sexo	Media_CI	Mediana_CI	SD_CI
1	Cetina	Hembra	153.76	149.32	15.73
2	Esperanza	Hembra	148.47	149.61	9.49
3	Cetina	Macho	144.39	140.47	12.22
4	Esperanza	Macho	151.77	151.55	10.40

Los resultados descriptivos de la condición corporal (CI) muestran diferencias entre sexos y zonas. En la zona CET, las hembras presentan una media de CI de 153.76 con una mediana de 149.32 y una desviación estándar de 15.73, mientras que los machos de la misma zona presentan una media menor de 144.39, mediana 140.47 y SD de 12.22. Por su parte, en la zona SE, las hembras muestran una media de 148.47 y mediana de 149.61 (SD = 9.49), mientras que los machos presentan una media ligeramente superior de 151.77, mediana 151.55 y SD de 10.40. El tamaño de muestra varía entre grupos, siendo mayor en hembras de CET (n = 46) y menor en machos de SE (n = 9). Estos resultados sugieren diferencias en la condición corporal asociadas tanto al sexo como a la zona, con una mayor dispersión de valores en CET, especialmente en hembras.

Fig. 14. Comparativa de la distribución de los datos de condición corporal para el Chorlitejo patinegro utilizando Kruskal-Wallis.

Con el fin de poder determinar posibles variaciones asociadas a otras variables se realizan análisis complementarios relativos a la variabilidad entre la condición corporal por sexo así como a lo largo del período reproductor.

El análisis de varianza de dos factores (Zona x Mes) mostró que la condición corporal no presentó diferencias significativas entre zonas ($F_{1,88} = 0.144$, $p = 0.706$), ni variación temporal significativa entre meses ($F_{4,88} = 0.110$, $p = 0.979$). Asimismo, la interacción entre ambos factores no fue significativa ($F_{2,88} = 1.221$, $p = 0.300$), indicando que la evolución temporal de la condición corporal fue similar en ambas zonas. Pudiendo observar que la condición corporal permaneció estable en el tiempo y entre zonas durante el periodo analizado.

Fig. 15. Comparativa de condición corporal del chorlitejo patinegro entre sexos.

En cuanto al análisis de varianza mostró que la condición corporal en relación al sexo tampoco presentó diferencias significativas ($F_{3,92} = 2.57$, $p = 0.059$). Sin embargo, se observó una ligera tendencia hacia valores diferentes entre grupos, lo que podría reflejar cierta variabilidad asociada al sexo, aunque no significativa estadísticamente.

4.2.2 COMPARATIVA DE LA CONDICIÓN FÍSICA DEL CHARRANCITO COMÚN

Siguiendo el patrón empleado para el estudio del chorlitejo patinegro, en el caso del charrancito común se realizó el test de Shapiro-Wilk con el fin de determinar la distribución de los datos, obteniendo que los residuos del modelo no seguían una distribución normal ($W = 0.84$, $p = 0.0006$), por lo que se aplicaron análisis no paramétricos (Fig. 16).

Fig. 16. Distribución de los datos de condición corporal para el Charrancito común.

El test de Kruskal–Wallis reveló diferencias significativas en la condición corporal entre zonas ($\chi^2 = 4.62$, $gl = 1$, $p = 0.032$), mientras que no se detectaron diferencias significativas entre meses ($\chi^2 = 0.91$, $gl = 2$, $p = 0.633$).

Dado que los datos no cumplían el supuesto de normalidad (Shapiro–Wilk, $p < 0.05$), se aplicó el test no paramétrico de Kruskal–Wallis para evaluar diferencias en la condición corporal entre zonas, mostró diferencias significativas en la condición corporal entre zonas ($\chi^2 = 4.62$, $gl = 1$, $p = 0.032$).

Los individuos capturados en la zona CET presentaron valores de condición corporal más altos (media \pm DE = 288.63 ± 30.90) que los de la zona SE (269.52 ± 33.01) (Fig.17).

Estos resultados sugieren que los charrancitos en la zona CET mantienen, en promedio, una mejor condición corporal que los de SE.

La condición corporal de los adultos no mostró variaciones significativas a lo largo del periodo reproductor. El análisis de Kruskal–Wallis indicó que no existieron diferencias entre los meses muestreados ($\chi^2 = 0.91$, $gl = 2$, $p = 0.63$). Los valores medios de condición corporal fueron similares entre abril, mayo y junio, lo que sugiere una estabilidad temporal en el estado físico de los individuos durante la temporada de cría.

Fig. 17. Condición corporal de individuos de charrancito en las diferentes áreas de estudio. En rojo las salinas industriales Cetina (CET). En azul las salinas artesanales La Esperanza (SE).

5. CONCLUSIÓN

Los resultados obtenidos en el presente estudio confirman el valor del anillamiento científico como herramienta esencial para comprender la dinámica poblacional y el estado ecológico de las aves limícolas reproductoras en la Bahía de Cádiz.

Las diferencias observadas entre salinas artesanales e industriales reflejan no solo contrastes estructurales y funcionales entre ambos sistemas, sino también la influencia de factores

ambientales y metodológicos sobre la distribución, abundancia y condición corporal de las especies analizadas. Si bien no se detectaron diferencias significativas en la condición física del chorlitejo patinegro, el charrancito común mostró una mejor condición en las salinas de tipo industrial, lo que sugiere una respuesta diferencial al entorno y a la disponibilidad de recursos.

La variabilidad estacional observada en la comunidad de limícolas, con mayor diversidad durante los periodos migratorios, pone de manifiesto la importancia de estos humedales como áreas clave de reproducción, descanso y alimentación. En conjunto, la integración de técnicas de anillamiento, monitoreo ecológico y análisis biométricos consolida a la Bahía de Cádiz como un observatorio privilegiado para el estudio de las aves costeras y aporta una base sólida para la implementación de estrategias de conservación y manejo adaptativo de estos ecosistemas.

ANILLAMIENTO CIENTÍFICO EN LA BAHÍA DE CÁDIZ

1. INTRODUCCIÓN

El uso de dispositivos de geolocalización se ha convertido en una herramienta fundamental para el estudio del movimiento de aves silvestres. Desde principios del siglo XXI, las innovaciones en telemetría (GPS/GSM, geolocalizadores por luz y redes de transmisión) han ampliado notablemente el seguimiento de aves, impulsadas por la miniaturización de los dispositivos (Bridge et al., 2011). La integración de GPS de alta resolución en etiquetas miniaturizadas permite describir con gran detalle los desplazamientos y patrones de movimiento y, en especies pequeñas, incluso delimitar territorios y caracterizar su uso del hábitat (Kays et al., 2015; Hallworth & Marra, 2015).

En ambientes costeros, donde las especies presentan movimientos frecuentes entre áreas de alimentación, descanso y reproducción (Warnock, 2010), la información espacial obtenida a través de GPS resulta especialmente valiosa. Además, el seguimiento en tiempo real ofrece la posibilidad de evaluar la eficacia de diferentes modelos de dispositivos y su idoneidad según las características de cada especie.

En este trabajo se presentan los primeros resultados del uso de GPS principalmente en dos especies nidificantes en salinas de la Bahía de Cádiz, el chorlito patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*) y la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*), con el doble objetivo de evaluar el rendimiento de los dispositivos y de explorar su potencial para la caracterización del uso del espacio en este ecosistema.

El empleo de dispositivos GPS en este estudio tuvo como finalidad profundizar en el conocimiento de los patrones espaciales y de movimiento de dos especies nidificantes en salinas de la Bahía de Cádiz: el chorlito patinegro y la avoceta común.

2. OBJETIVOS

Los objetivos principales fueron:

1. Analizar los desplazamientos de los individuos marcados tanto a escala local —dentro de los complejos salineros— como a escala global, abarcando los posibles movimientos postreproductores y migratorios detectados especialmente en la avoceta común, gracias a la transmisión continua de datos proporcionada por los dispositivos INTERREX 4G.
2. Evaluar el uso del espacio durante el periodo reproductor, identificando las zonas más utilizadas en las distintas fases del ciclo (incubación, cría y postcría) y comparando los patrones de ocupación entre ambas especies.

De manera complementaria, se pretende valorar la eficacia y el rendimiento de los diferentes modelos de dispositivos GPS empleados, con el fin de optimizar futuros estudios de seguimiento en aves acuáticas reproductoras.

3. METODOLOGÍA

Durante el periodo reproductor de 2025 se seleccionaron como especies de estudio el chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*), la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) y el charrancito común (*Sternula albifrons*). Estas especies representan tres modelos contrastados dentro de las aves acuáticas nidificantes en ambientes salineros: una limícola pequeña como el chorlitejo, una limícola de mayor talla como la avoceta y un lárido de pequeño tamaño que se sumerge para pescar como el charrancito. La elección respondió tanto a su interés en programas de conservación en la Bahía de Cádiz como a la posibilidad de evaluar la idoneidad de los dispositivos GPS en aves de diferente morfología, peso corporal y comportamiento.

El trabajo de campo se desarrolló en dos complejos salineros de la Bahía de Cádiz: la salina de La Esperanza (36°30'35.2"N 6°09'22.1"W) y la salina de Cetina (36°33'58.1"N 6°09'01.6"W), ambas situadas en el término municipal de Puerto Real. En La Esperanza se colocaron dispositivos GPS de manera experimental a 2 chorlitejos patinegros en 2024, y posteriormente, durante la temporada reproductora de 2025, se marcaron 8 individuos en Esperanza y otros 8 en la salina de Cetina, reuniendo así un total de 18 individuos de esta especie. En paralelo, en 2025 se equipó con el mismo modelo de dispositivo a 2 charrancitos comunes, lo que permitió comparar su rendimiento en un ave con un comportamiento alimentario diferente. Por último, en 2025 se marcaron 7 avocetas comunes en La Esperanza, incorporando una limícola de mayor talla al conjunto del estudio. En total, se trabajó con 27 aves provistas de GPS, lo que proporcionó una muestra preliminar adecuada para evaluar el funcionamiento de los dispositivos y explorar su potencial en el análisis del uso del espacio en distintos contextos de salinas activas.

Para el seguimiento mediante telemetría se emplearon dos modelos de dispositivos GPS: el INTERREX 4G 12 Lite, destinado a la avoceta común, y el ULTRA XC, utilizado en chorlitejos patinegros y charrancitos comunes. El INTERREX 4G 12 Lite, con un peso de 8 g, está diseñado para aves de mayor tamaño y transmite la información mediante red móvil (4G), lo que permite recibirla directamente en el servidor Ecotopia Data Center. Por su parte, el ULTRA XC, con un peso de 1,9 g y dimensiones reducidas, resulta adecuado para especies de pequeño tamaño; su transmisión se realiza únicamente mediante proximidad a un receptor terrestre (HUB), que almacena las localizaciones cuando los individuos se encuentran en la zona de cobertura. Con el fin de garantizar el bienestar de las aves, los dispositivos se aplicaron únicamente a individuos que superaban un peso mínimo de 40 g en el caso del chorlitejo patinegro y de 300 g en el caso de la avoceta común. Esto supuso que los GPS representaron entre un 4,2 y un 4,8 % del peso corporal en chorlitejos y charrancitos, y

alrededor de un 2,7 % en las avocetas, cumpliendo en todos los casos la recomendación ética de no superar el 5 % (Soulsbury et al., 2020; Gould et al., 2024).

La programación de los INTERREX se realizó con intervalos de localización GNSS cada 2 horas, registro de datos ambientales cada 30 minutos, acelerometría (ODBA) cada 10 minutos y transmisión celular cada 24 horas. Además, se configuraron parámetros avanzados en el modo dinámico, con intervalos de recogida de 60, 120 y 600 segundos y transmisión cada 300 o 3600 segundos, en función de los umbrales de tensión (4,02–4,10 V). Los dispositivos ULTRA XC se configuraron siguiendo la misma lógica de intervalos, si bien la transmisión se limitó a la descarga por antena, lo que implica que la recepción de datos depende de la proximidad de las aves a la estación HUB, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. Programar los dispositivos con intervalos de registro ajustados y garantizar la descarga remota de datos mejora la fiabilidad y cantidad de información recogida (Acácio et al., 2022).

La captura de los individuos se llevó a cabo mediante nasas, empleadas en las tres especies estudiadas, y trampas de paso, utilizadas exclusivamente en chorlitejo patinegro y charrancito común. En el caso de las trampas de paso, se aprovechó el comportamiento de incubación colocando la trampa sobre el nido, de forma que los huevos no corrieran peligro en ningún momento. El progenitor, al intentar acceder para continuar incubando, quedaba atrapado. En la avoceta, aunque se emplearon nasas, el resultado no siempre fue óptimo, ya que algunos individuos lograron escapar.

Una vez capturado, cada individuo era anillado antes de proceder a la colocación del dispositivo GPS. La manipulación de las aves se mantuvo en todo momento dentro de un tiempo máximo de 30 minutos, siendo lo habitual no superar los 20 minutos. Durante el proceso estuvo siempre presente un anillador experto, garantizando la correcta sujeción y minimizando el estrés de los ejemplares.

La colocación de los dispositivos GPS requirió el uso de dos materiales adicionales:

- Teflón, empleado para la confección de un arnés pélvico que permitiera fijar el GPS de forma segura y estable.
- Neopreno, utilizado como separación entre el dispositivo y el cuerpo del ave, con el fin de aislar el calor que pudiera emitir el GPS y evitar rozaduras.

Fig. 1. Colocación de GPS en chorlitejo patinegro.

El protocolo incluyó un control de peso antes y después de colocar el dispositivo para comprobar que se cumplieran las condiciones establecidas de relación peso dispositivo/peso corporal. Una vez equipado y anillado, el ave era liberada inmediatamente en el mismo lugar de captura. Para garantizar el seguimiento post-marcaje y evaluar posibles alteraciones en el comportamiento reproductor, se instalaron cámaras de fototrampeo orientadas a los nidos, lo que permitió monitorizar la vuelta al nido y la continuidad del comportamiento de incubación.

El periodo de seguimiento comenzó a mediados de abril de 2025 y se mantiene activo en la actualidad en el caso de las avocetas comunes, cuyos dispositivos transmiten de manera continua a través de la red 4G. En el caso de chorlitejo patinegro y charrancito común, el seguimiento se vio condicionado por el sistema de transmisión mediante antena HUB, de modo que la recepción de localizaciones estuvo limitada a los periodos en que los individuos permanecieron dentro del radio de cobertura. Como consecuencia, los últimos registros

disponibles en estas especies corresponden a los meses de mayo, junio o julio de 2025, según el individuo.

El número de localizaciones obtenidas por individuo varía en función de la duración del seguimiento y de la frecuencia de muestreo programada en los dispositivos. Con la configuración aplicada, cada dispositivo podría generar de manera teórica unas 12 posiciones GPS al día, junto con 48 registros ambientales y 144 de acelerometría, lo que equivaldría a unos 204 registros diarios. Sin embargo, el volumen real de datos obtenidos fue muy superior a esta cifra teórica y mostró diferencias claras entre especies. En el caso de la avoceta, los dispositivos registraron una media de 76.7 GPS diarias por individuo, mientras que en el chorlitejo la media alcanzó 150. Estas diferencias reflejan variaciones en la transmisión, la cobertura, la disponibilidad energética y los modos de funcionamiento activos en cada dispositivo, lo que condicionó de forma notable el volumen de información recibida.

La descarga de datos se realizó a través del servidor Ecotopia Data Center, delimitando siempre el intervalo de fechas de interés desde el momento de colocación del GPS hasta la última localización recibida. En el procesado inicial se cotejaron los registros con el margen de error espacial, eliminando aquellos puntos considerados erróneos o claramente fuera del área de estudio. Del mismo modo, se descartaron las localizaciones correspondientes a alojamientos de los técnicos que participaron en la instalación y mantenimiento de los equipos, a fin de evitar que se desvirtúen los datos reales del movimiento de las aves.

Una vez descargados los datos desde la plataforma Ecotopia Data Center, se procedió a su tratamiento y análisis en el software QGIS (3.34.8-Prizren). Los archivos se exportaron en formato CSV, incluyendo las coordenadas geográficas (latitud y longitud), la fecha y hora de registro y los identificadores de cada dispositivo.

En QGIS, los archivos CSV se importaron como capas de puntos, definiendo el sistema de coordenadas de referencia WGS 84 (EPSG:4326). De esta forma, se generaron las nubes de puntos correspondientes a cada individuo y especie. Posteriormente, las capas fueron reproyectadas al sistema ETRS89 / UTM Zona 30N (EPSG:25830) para su análisis métrico en metros.

Para facilitar el análisis temporal, los registros se filtraron por individuo y fase reproductora, separando las localizaciones en los periodos de incubación, cría (semanas 1–4) y postcría. Cada fase se representó como una capa independiente dentro del proyecto QGIS, lo que permitió observar visualmente la evolución espacial de los movimientos a lo largo del ciclo reproductor. A continuación, se realizaron representaciones cartográficas con simbología diferenciada por individuo, especie y fase, aplicando gradientes de color o símbolos únicos para cada caso. Estas capas se superpusieron sobre una imagen satelital de alta resolución incorporada desde el complemento *QuickMapServices* de QGIS, empleada como base cartográfica para la representación espacial.

Para el análisis espacial tanto del chorlito patinegro como de la avoceta común, se siguió un procedimiento complementario en RStudio, aplicando el script estandarizado “*HR por capa (KDE95 + KDE50) con limpieza*”. Este protocolo permitió generar de forma automática las áreas de campeo (Home Range) de cada individuo y para cada fase reproductora, a partir de los datos depurados importados en formato CSV.

El *Home Range* describe el espacio que un individuo utiliza de forma habitual en el desarrollo de sus funciones esenciales (Worton, 1989). Su estimación mediante distribuciones de densidad Kernel permite identificar tanto el área de campeo global como las zonas de uso más intensivo. El KDE95 representa el *home range* amplio, abarcando la mayoría de los movimientos regulares y excluyendo desplazamientos esporádicos, mientras que el KDE50

define el *núcleo de actividad*, donde se concentra la mayor parte del comportamiento relevante del individuo. El uso conjunto de ambos niveles es estándar en la literatura por su utilidad para interpretar patrones espaciales y compararlos entre estudios o contextos ecológicos (Soanes et al., 2013).

El proceso incluyó la eliminación de registros erróneos o redundantes, como coordenadas duplicadas o puntos localizados fuera del área de estudio, garantizando así la calidad de los datos utilizados. A continuación, se calcularon las superficies de uso al 95 % (KDE95) y las áreas núcleo al 50 % (KDE50) mediante estimadores de densidad de Kernel, obteniéndose para cada individuo y fase un conjunto de polígonos representativos del uso espacial. Finalmente, los resultados fueron exportados en formato compatible con QGIS (GeoPackage) para su visualización y análisis cartográfico conjunto con otras capas ambientales.

Para ambos casos, los resultados espaciales se integraron nuevamente en QGIS, donde se realizaron las composiciones cartográficas finales. Cada mapa fue acompañado de su leyenda, escala gráfica, orientación, y una simbología coherente entre especies para facilitar la comparación visual entre fases y entre individuos.

Para representar la trayectoria migratoria del ejemplar marcado (Avoceta 0445), se optó por realizar el procesamiento y la visualización de los datos en *RStudio*. Dado el elevado volumen de registros obtenidos por el dispositivo GPS y la amplia extensión geográfica abarcada —desde el sur de Europa hasta el oeste de África—, resultaba más eficiente generar el mapa mediante código que en un entorno GIS convencional. En *R* se llevó a cabo una depuración automática de los datos (eliminación de coordenadas erróneas y filtrado por velocidad máxima plausible), la interpolación temporal de posiciones cada 15 minutos y la creación de la trayectoria continua en formato vectorial. El mapa final se elaboró sobre un

fondo neutro sin imágenes satelitales, ya que este tipo de representación facilita la lectura de rutas de larga distancia y evita distracciones visuales asociadas a la cartografía de base.

4. RESULTADOS

Los resultados obtenidos a partir del uso de dispositivos GPS se presentan en dos apartados complementarios. En primer lugar, se expone la evaluación del funcionamiento de los dispositivos, donde se detalla el rendimiento observado en cada modelo y especie, así como las limitaciones técnicas encontradas. En segundo lugar, se muestran los resultados ecológicos preliminares, centrados en las localizaciones registradas y en la información sobre el comportamiento reproductor que ha podido obtenerse a partir de los individuos que transmitieron datos de manera satisfactoria.

4.1 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS

El rendimiento de los dispositivos GPS varió de forma notable según el modelo empleado y la especie marcada. En el caso de los ULTRA XC, se colocaron en un total de 17 chorlitejos patinegros y 2 charrancitos comunes. Para reducir el peso, se optó por utilizar modelos ULTRA XC sin carcasa (1,8 g). Tras su uso, se vió que esta opción no es la más adecuada ya que, la ausencia de protección física favoreció el deterioro y la rotura de las antenas. En comparación, la diferencia de peso respecto a los modelos ULTRA con carcasa (1,9 g) es mínima, mientras que el funcionamiento es considerablemente más deficiente, por lo que se desaconseja el uso de dispositivos sin carcasa en estas especies.

En el caso del charrancito común, se instalaron únicamente dos dispositivos GPS ULTRA XC, con resultados prácticamente nulos: uno de ellos no llegó a registrar ninguna localización y el otro únicamente proporcionó tres días de datos. Una posible explicación es que, al carecer de carcasa protectora, el dispositivo pudo haberse dañado por la exposición al agua

derivada del comportamiento típico de la especie, que se alimenta mediante inmersiones breves para capturar peces (Fijn et al., 2024). Ante estos resultados preliminares y con el objetivo de evitar la pérdida de unidades de seguimiento, se decidió no continuar con la colocación de más emisores en esta especie durante la presente campaña.

En el caso del chorlitejo patinegro, la recogida de datos con los GPS ULTRA XC ha sido muy variable, ya que dependía directamente de la proximidad de los individuos a la antena HUB. En uno de estos dispositivos hubo un fallo de configuración lo que provocó que no generase datos. Aun así, se obtuvieron registros útiles de 7 individuos durante la fase de incubación y, en 2 de ellos, se consiguió además un seguimiento completo: incubación, primera, segunda, tercera y cuarta semana de cría y fase de post-cría. Estos datos permitieron proporcionar información detallada sobre el ciclo reproductor en esta especie.

Fig. 2: Dispositivos ULTRA XC (izquierda) e INTERREX 4G 12 Lite (derecha).

Por el contrario, los GPS INTERREX 4G 12 Lite proporcionaron una mayor cantidad de datos ya que no dependían de la presencia de un HUB sino que se obtenían directamente de la red móvil. Esto permitió la recepción de localizaciones siempre que existiese señal de red, lo que lo convierte en el sistema más adecuado para este tipo de estudios.

Aunque inicialmente se planificó colocar diez dispositivos, únicamente se logró instalar siete debido a la dificultad de captura en esta especie. De ellos, uno no llegó a funcionar y, cuando se intentó recuperar, el nido ya había eclosionado por lo que el individuo no se pudo recapturar.

El funcionamiento general de los dispositivos puede considerarse satisfactorio, ya que cuatro de los siete individuos continúan transmitiendo datos a fecha de octubre de 2025, lo que ha permitido disponer de una serie temporal prolongada que abarca desde la incubación hasta fases post-reproductoras. En varios casos, las transmisiones se mantuvieron activas durante más de cuatro meses, con un volumen de localizaciones suficiente para el análisis espacial detallado.

Dos individuos fallecieron durante el periodo de seguimiento, y sus localizaciones finales permitieron al equipo de campo recuperar tanto los cuerpos como los dispositivos. En ambos casos, los GPS dejaron de transmitir correctamente tras el fallecimiento de los individuos y, aunque pudieron ser recuperados gracias a la última localización registrada, no volvieron a emitir señal de forma estable. No se observaron daños externos visibles en los emisores, ya que este modelo no presenta antenas expuestas ni elementos frágiles aparentes. Sin embargo, se sospecha que la exposición prolongada a la humedad —en particular en un individuo que permaneció sobre una balsa de cristalizador durante al menos un día antes de su recuperación— podría haber afectado al sistema interno de transmisión, comprometiendo su funcionamiento posterior.

El funcionamiento por transmisión 4G, sin necesidad de antenas HUB, ha supuesto una ventaja significativa respecto a los dispositivos utilizados en otras especies, al permitir la descarga automática de datos en tiempo real a través de la plataforma Ecotopia Data Center. Esto ha facilitado un seguimiento continuo de los individuos, incluso cuando abandonaron la

salina o se desplazaron a zonas sin acceso directo, reduciendo la dependencia de la proximidad física para la recepción de datos.

4.2 DATOS ECOLÓGICOS OBTENIDOS

Los resultados ecológicos derivados del uso de dispositivos GPS están centrados en los patrones de movimiento y uso del espacio de las especies estudiadas. Se trata de un primer acercamiento dentro del marco del proyecto RESBIOMAR, con un carácter preliminar que ofrece una visión inicial de la utilidad de esta tecnología en aves nidificantes en salinas. El trabajo constituye una primera toma de contacto con los GPS, orientada a explorar hasta qué punto esta herramienta permite describir los comportamientos asociados a la reproducción, identificar las zonas más recurrentes en salinas y marismas, y valorar el grado en que las áreas restauradas están siendo utilizadas por los individuos.

La información recopilada varió en función de la especie de estudio. En el caso del chorlito patinegro, se obtuvo un volumen de datos relativamente amplio, con un total de 114.946 registros de localización procedentes de los dispositivos instalados. Estos datos, inicialmente brutos, fueron posteriormente depurados mediante el script de limpieza en RStudio, eliminando coordenadas erróneas o duplicadas antes del análisis espacial. No obstante, la transmisión dependiente del sistema HUB condicionó la continuidad de la recepción, generando diferencias notables entre individuos y periodos. Para el charrancito común la información fue mínima, mientras que en la avoceta común la transmisión vía 4G permitió disponer de series de localizaciones continuas que ofrecen mayor potencial de análisis. El número de registros para la avoceta fue de 16.721, un número notablemente inferior debido a que son menos dispositivos y con una frecuencia de recogida de datos menor, pero más estable y homogénea entre dispositivos.

En el caso del charrancito común no se obtuvieron datos ecológicos relevantes ya que se marcaron dos individuos con dispositivos ULTRA XC. Uno de ellos no llegó a registrar ninguna localización y el otro únicamente proporcionó datos durante tres días (Fig. 3). Este número tan reducido de registros resulta insuficiente para realizar análisis espaciales o comportamentales.

Fig. 3: Localizaciones de charrancito con dispositivo 0DAC con datos de 3 días.

4.2.1 CHORLITEJO PATINEGRO

El chorlitejo patinegro fue la especie con mayor número de individuos marcados en las dos temporadas de cría dentro del desarrollo del proyecto, lo que ha permitido recopilar un volumen de información relativamente amplio en comparación con las otras especies estudiadas. En total se colocaron 17 dispositivos GPS ULTRA XC en individuos distribuidos

en dos áreas de la Bahía de Cádiz: la salina de La Esperanza (artesanal) y la salina de Cetina (industrial). No obstante, la calidad y continuidad de los datos obtenidos estuvieron condicionadas por el sistema de transmisión dependiente del HUB, lo que generó resultados desiguales entre individuos.

Fig. 4. Mapa de la Bahía de Cádiz con salina de Cetina en rojo y salinas La Esperanza en azul.

El área de estudio se ubica en dos salinas de la Bahía de Cádiz (Fig. 4):

- Las salinas La Esperanza: salinas artesanales de menor escala y estructura más heterogénea, caracterizada por presentar gradientes de salinidad y profundidad en distintas zonas (estero, vueltas de retenida, vueltas de periquillo, cristalizadores). Esta salina se maneja de forma manual.
- Salina de Cetina: una salina industrial donde se trabaja con maquinaria pesada y, por lo tanto, es de mayor extensión con un trazado más regular y homogéneo (caracterizado por balsas de gran tamaño con distintas profundidades y salinidades).

Estas diferencias en el diseño y el manejo de los espacios salineros condicionan la disponibilidad de hábitats y, en consecuencia, pueden influir en el modo en que las aves utilizan el espacio durante el periodo reproductor. El mapa (Fig. 4) muestra la localización de ambas salinas dentro del conjunto de la bahía, sirviendo como referencia espacial para los resultados que se presentan.

Fig. 5. Nube de puntos de las localizaciones de todos los individuos de Cetina (en amarillo) y La Esperanza (azul).

En el segundo mapa (Fig. 5) se representan todas las localizaciones obtenidas de los individuos marcados en cada salina, diferenciadas por color según su origen. La distribución de los puntos refleja que, en términos generales, las poblaciones de La Esperanza y de Cetina permanecieron separadas espacialmente, sin evidencias de mezcla entre individuos de ambas colonias. Cada grupo se mantuvo fiel a su área de cría, concentrando las localizaciones dentro de los límites de la salina donde fueron marcados. Esta separación espacial inicial sugiere que el uso del espacio está fuertemente condicionado por la estructura y el manejo de cada

complejo salinero, lo que anticipa posibles diferencias en los patrones de ocupación entre una salina artesanal como La Esperanza y otra de carácter industrial como Cetina.

4.2.1.1 CETINA

El mapa correspondiente a la salina de Cetina (Fig. 6) muestra las localizaciones registradas para los individuos marcados en este enclave, permitiendo una primera aproximación a su uso del espacio. En general, las áreas de nidificación se concentraron en las inmediaciones de los caminos, tal como se ha podido constatar a partir de las revisiones semanales de nidos realizadas durante el seguimiento de campo, en las que se registraron las coordenadas precisas de cada nido. Por su parte, las zonas de alimentación más frecuentes se localizaron en el entorno del brazo del río San Pedro, lo que sugiere un aprovechamiento complementario de hábitats disponibles tanto dentro como fuera de la salina (Masero, 2003).

Fig. 6. Localizaciones de los individuos con GPS marcados en Cetina.

Durante el seguimiento se detectaron diversas incidencias técnicas que limitaron la cantidad de datos obtenidos. En uno de los individuos, el dispositivo ULTRA XC sufrió la rotura de la antena poco después de la colocación, lo que obligó a recapturarlo y equiparlo con un nuevo GPS. Sin embargo, este segundo dispositivo volvió a presentar la misma rotura al poco tiempo. La observación directa por parte del equipo de trabajo confirmó el deterioro de las antenas en ambos casos (Fig. 7), lo que proporcionó evidencias claras de la fragilidad de este modelo sin carcasa.

Fig. 7. Modelo ULTRA XC con la antena rota.

Estos episodios también ofrecen un posible argumento para explicar por qué en otros individuos no se recogieron datos a pesar de haber sido detectados en proximidad a la antena HUB: existe la probabilidad de que las antenas hubieran quedado igualmente dañadas, impidiendo la transmisión. En otro ejemplar se produjo un error de configuración y, a pesar de los intentos posteriores de localizar al ave y activar el dispositivo mediante Bluetooth, no fue posible establecer la conexión.

En todos los casos, los nidos de los individuos marcados en Cetina resultaron finalmente fallidos por depredación, por abandono o por causas indeterminadas. Esta ausencia de éxito reproductor explica que los registros disponibles se limiten prácticamente a la fase de incubación, sin que se haya podido documentar el comportamiento espacial asociado a etapas posteriores de cría o postería.

4.2.1.2 LA ESPERANZA

El mapa correspondiente a las salinas La Esperanza (Fig. 8) muestra la distribución de localizaciones de todos los chorlitejos patinegros marcados en esta zona, reflejando las áreas de nidificación utilizadas durante el periodo reproductor. En comparación con las salinas de Cetina, el volumen de registros es mayor, lo que ha permitido analizar no solo la fase de incubación, sino también periodos posteriores de cría y, en dos individuos, incluso la etapa de

posterior. Esta continuidad convierte a La Esperanza en el núcleo principal para evaluar el uso del espacio en la especie durante la temporada reproductora.

El patrón espacial revela diferencias claras en la ocupación de las distintas áreas de la salina. Así, las vueltas de retenida (ubicadas en el extremo norte de la salina) aparecen prácticamente sin uso, lo que puede explicarse por sus características físicas: se trata de canales profundos, sin zonas de borde somero que puedan ser aprovechadas como áreas de alimentación por una especie de patas relativamente cortas como el chorlito patinegro. Además, los muros que rodean las vueltas son elevados y con abundante vegetación, lo que dificulta tanto su estancia como la posibilidad de nidificación en ese sector. Otras dos zonas que aparecen casi sin uso son el estero de Esperanza Chica (extremo sur de la salina) y la salina escuela (extremo este de la salina). En contraste, los cristalizadores, tanto de Esperanza Grande como de Esperanza Chica, concentran un elevado número de registros, evidenciando su papel como áreas preferentes de uso. Asimismo, se observó un aprovechamiento frecuente de la zona intermareal (Fig. 9), utilizada como área de alimentación durante los periodos de marea baja. Este patrón pone de manifiesto la importancia funcional de los distintos ambientes que conforman el Parque Natural Bahía de Cádiz, interconectados entre sí y ecológicamente dependientes. Las aves pueden así emplear las salinas restauradas como áreas de nidificación y cría, complementando su ciclo vital con el uso de zonas intermareales para la alimentación, tal como se ha documentado para diversas especies limícolas en humedales costeros del suroeste ibérico (Masero, 2003).

Fig. 9. Localizaciones de los individuos con GPS marcados en La Esperanza. Zona intermareal.

Aunque la continuidad de los datos no fue uniforme en todos los casos, se dispone de registros durante la incubación en siete individuos y, de manera destacada, de series completas en dos ejemplares que abarcan desde la incubación hasta la postcría. Estos seguimientos permiten profundizar en cómo varía el uso del espacio a lo largo del ciclo reproductor, y constituyen una base valiosa para la interpretación ecológica que se desarrolla en los apartados siguientes.

En la salina de La Esperanza el éxito en la colocación de dispositivos fue mayor que en Cetina, alcanzando hasta seis individuos cuyos nidos llegaron a eclosionar con éxito. Esto ha permitido plantear un análisis más detallado dividiendo los datos en distintas fases del ciclo reproductor: incubación y cuidado parental (diferenciada por semanas 1 a 4). No obstante, como ya se ha mencionado, la calidad y continuidad de la información se ha visto condicionada por las limitaciones del sistema de transmisión dependiente del HUB —que

solo registra localizaciones cuando el ave pasa en proximidad—, así como por la fragilidad de los dispositivos ULTRA XC sin carcasa, con la probabilidad, ya mencionada, de la rotura de antenas en algunos individuos, únicamente en tres ejemplares se dispone de la serie completa de fases, siendo estos los que se han considerado para un análisis más profundo.

Para caracterizar el uso del espacio a lo largo de las fases reproductoras se ha aplicado la estimación de áreas de campeo o *home range*. Esta aproximación permite comparar cómo varía la ocupación del espacio entre las diferentes fases del ciclo, aportando información sobre el comportamiento espacial de los adultos con pollos y sin pollos, así como sobre los requerimientos de hábitat en cada momento.

En lugar de mapas separados por fase, se ha optado por una representación global mediante dos mapas: un mapa que muestra las áreas de actividad general (HR95) (Fig. 10) para todas las fases y otro que representa las zonas núcleo o de mayor uso (HR50) (Fig. 11).

Cada uno de estos mapas incluye un mosaico interno dividido en cinco paneles, correspondientes a las principales fases del ciclo reproductor: incubación, y las cuatro semanas de cría. De este modo, aunque los resultados espaciales se presenten de forma unificada, se conserva la lectura temporal de las fases dentro del propio mapa.

La fase de incubación (Fig. 10. Panel 1) es la etapa del ciclo reproductor en la que se dispone de un mayor número de datos, ya que prácticamente todos los dispositivos estuvieron recogiendo datos durante este periodo inicial. Esto permite contar con localizaciones de varios individuos, lo que ofrece una visión más completa de cómo utilizan el espacio los chorlitejos en torno a sus nidos.

Fig. 10. Home Range 95 de los individuos marcados con GPS de chorlitejo patinegro en Salinas la Esperanza dividido por fases: incubación y cuidado parental dividido por semanas.

Fig. 11. Home Range 50 de los individuos marcados con GPS de chorlitejo patinegro en Salinas la Esperanza dividido por fases: incubación y cuidado parental dividido por semanas.

Los registros muestran, en general, una mayor fidelidad por el lugar de nidificación, con muchas localizaciones concentradas en las inmediaciones de los nidos. Este patrón es coherente con el comportamiento esperado en la especie durante la incubación, en la que los adultos alternan turnos. Mientras la hembra incuba de día, el macho lo hace durante la noche. No obstante, en temporadas de mayor temperatura, se produce un relevo adicional a mediodía entre el macho y la hembra (Vincze et al., 2013).

La fase de cuidado parental se ha dividido en cuatro intervalos semanales, abarcando un periodo total de aproximadamente un mes desde la eclosión de los pollos hasta el momento en que adquieren la capacidad de vuelo. Esta división temporal permite observar la evolución del uso del espacio a lo largo del crecimiento de las crías, ofreciendo una visión más precisa de cómo varía el comportamiento de los adultos en función de las necesidades tróficas y de movilidad de sus pollos. De este modo, el análisis por semanas facilita detectar transiciones graduales entre una fase de alta dependencia del nido y otra de desplazamientos más amplios hacia zonas de alimentación y campeo.

En los mapas que se adjuntan (Fig. 10 y 11. paneles 2, 3, 4 y 5) se representan las localizaciones de los distintos individuos en esta fase, lo que permite visualizar tanto la concentración de registros alrededor de los nidos como las áreas periféricas utilizadas para la búsqueda de alimento. Estos resultados constituyen la base para posteriores comparaciones con las fases de cría y postcría, donde se espera una dispersión diferente de los movimientos debido a las demandas de los pollos.

No todos los individuos marcados alcanzaron la fase de cría con sus dispositivos operativos, ya que varios GPS dejaron de transmitir datos antes de la eclosión. Aun así, se dispone de información para analizar esta fase en un conjunto reducido de ejemplares, lo que permite identificar patrones generales de comportamiento y uso del espacio tras la eclosión de los nidos.

Durante la primera semana de cuidado parental (Fig 10 y 11. panel 2), los registros muestran una disminución del área de actividad en comparación con la fase de incubación para cuidar a los pollos en las áreas próximas. En esta fase se aprecia la influencia de la zona intermareal como área de alimentación, aunque en menor medida que durante la incubación. Las localizaciones tienden a concentrarse principalmente en torno a la salina de La Esperanza, lo

que sugiere una reducción en la amplitud de los desplazamientos y un uso más intensivo del entorno inmediato. Destaca especialmente el individuo ID 09a3_2025, cuyos movimientos resultan muy restringidos y se concentran en un área reducida alrededor del nido. Este caso particular se aborda con mayor detalle en el apartado siguiente.

En las semanas intermedias del periodo del cuidado parental (Fig. 10 y 11 paneles 3 y 4), los movimientos tienden a ampliarse, con una mayor dispersión de las localizaciones y un uso más extensivo de los estanques y bordes de la salina. Esta expansión espacial es coherente con el crecimiento de los pollos, que comienzan a desplazarse mayores distancias y a acompañar a los adultos en la búsqueda de alimento (Kosztolányi, 2007). A lo largo de estas semanas se observa una reducción progresiva de los polígonos de actividad, consecuencia de la pérdida paulatina de señal de algunos dispositivos GPS. Al no recibir datos de manera continua, la cobertura espacial disponible disminuye y no es posible disponer de información completa para todos los individuos. Entre los emisores que continúan transmitiendo, se aprecia una reaparición de movimientos hacia la zona intermareal, donde se amplía el rango de actividad, especialmente en el caso del individuo ID 06e0_2024. En contraste, el individuo ID 09a3_2025 mantiene un rango muy restringido, con localizaciones agrupadas en torno a un área limitada, lo que sugiere una permanencia prolongada en el entorno inmediato del nido.

Durante la cuarta semana de cuidado parental, los individuos muestran patrones de movimiento más amplios, indicando una transición hacia la fase de postcría. En algunos casos se observan desplazamientos hacia zonas intermareales o áreas periféricas de la salina, lo que sugiere un uso combinado del hábitat salinero y marismeno en esta etapa final. El número de registros disponibles disminuye aún más, aunque los datos existentes muestran una expansión notable del área de actividad. La escala espacial se amplía y algunos

individuos alcanzan zonas más alejadas del núcleo principal de la salina, incluyendo sectores próximos a la salina de Cetina, lo que podría interpretarse como el inicio de movimientos postreproductores o de exploración de áreas adyacentes dentro de la Bahía de Cádiz.

Esta ampliación del rango espacial puede reflejar un cambio progresivo en las necesidades ecológicas de los individuos tras la fase de cría, cuando los adultos reducen la dependencia del nido y comienzan a emplear hábitats más amplios y variados. Es posible que las aves utilicen estos desplazamientos para acceder a zonas de alimentación más productivas o a áreas de descanso previas a la dispersión postnupcial. Además, el hecho de que algunas localizaciones se sitúen en salinas cercanas pero funcionalmente diferentes sugiere que los individuos son capaces de integrar distintos tipos de hábitats salinos dentro de su área de campeo, aprovechando la conectividad ecológica del conjunto de humedales de la Bahía.

No obstante, debido a la limitación temporal de los datos y la pérdida paulatina de señal en algunos dispositivos, estas observaciones deben considerarse indicativas. Será necesario un seguimiento prolongado en futuras campañas para confirmar si estos movimientos corresponden realmente a una fase postreproductora estable o a desplazamientos puntuales asociados a la búsqueda de alimento o reposo

La fase de postcría constituye el periodo durante el cual los adultos y juveniles comienzan a abandonar progresivamente las áreas de cría. En el presente estudio, la delimitación temporal de esta fase presenta cierta incertidumbre, ya que los datos disponibles son limitados y los dispositivos GPS dejaron de transmitir de forma continuada al final de la temporada reproductora. La interrupción de la transmisión probablemente refleja que las aves se desplazaron fuera del radio de alcance del sistema HUB, y no necesariamente que los dispositivos dejaran de funcionar.

Con la llegada de los individuos en la época de cría de 2026, se espera poder reanudar la recepción de datos de aquellos ejemplares que regresen a la salina de La Esperanza, lo que permitirá disponer de series anuales completas y analizar los desplazamientos a lo largo de todo el ciclo vital, incluyendo las fases de migración y retorno al área de reproducción.

Este hecho pone de manifiesto una de las limitaciones de los modelos ULTRA XC empleados, ya que la transmisión depende de la proximidad física al punto de recepción. Sin embargo, cuando alguno de los individuos regrese a la Bahía de Cádiz en la siguiente temporada reproductora y entre en el rango de la antena, el dispositivo volverá a emitir, permitiendo conocer todos los datos que ha estado almacenando durante todo el periodo en que permaneció fuera del rango de alcance del HUB; incluyendo supervivencia, fidelidad al lugar de cría y posibles movimientos migratorios.

4.2.1.3 EJEMPLO DE ESTUDIO: SEGUIMIENTO SIMULTÁNEO DE UNA PAREJA REPRODUCTORA

Entre los individuos marcados en la salina de La Esperanza destaca un caso singular en el que se consiguió colocar dispositivos GPS tanto al macho como a la hembra de una misma pareja reproductora, lo que permitió realizar un seguimiento simultáneo de ambos miembros durante la fase de incubación y comparar los patrones de uso del espacio tanto en las distintas fases del periodo reproductor.

Durante la incubación, las localizaciones registradas revelaron un comportamiento diferencial entre ambos adultos (Fig. 12): mientras el macho se desplazaba con frecuencia hacia la zona intermareal, la hembra concentraba su actividad en un caño mareal adyacente a las salinas de Las Ánimas. Esta diferencia en las áreas de alimentación refleja estrategias complementarias dentro de la pareja y pone de manifiesto la capacidad de esta tecnología para detectar comportamientos espaciales específicos asociados a cada rol parental.

Fig.12. Localizaciones de la fase de incubación de macho (azul) y hembra (naranja).

La hembra no superó la fase de incubación, ya que fue depredada antes de la eclosión del nido. A pesar de las búsquedas realizadas, no fue posible recuperar el GPS. Sin embargo, en el lugar donde el dispositivo dió la última señal, se encontraron evidencias claras de depredación. El macho, en cambio, continuó con la fase de cuidado parental en solitario. Los datos espaciales muestran que no se alejó en ningún momento del entorno del nido (Fig. 13).

Fig 13. Home Range 95-50 del macho en semana 1 (azul), semana 2 (verde) y semana 3 (amarillo).

Tras la eclosión del primer huevo (de una puesta de dos), continuó incubando el segundo sin éxito (observado a través de las cámaras de fototrampeo. (Fig. 14)), y posteriormente se desplazó con el pollo hacia las vueltas de periquillo donde estuvo durante las semanas siguientes (obs.directa). En esta área, el individuo empleó preferentemente las zonas con una pendiente suave, las cuales resultan especialmente adecuadas para la alimentación de los pollos (Kosztolányi, 2007). De este modo, este tipo de acondicionamiento de los canales se confirma como un factor favorable para el éxito reproductivo de la especie.

Fig. 14. Captura de pantalla del vídeo de la cámara de fototrampeo donde se observa la incubación diurna realizada por el macho tras la depredación de la hembra. Se registran un huevo sin eclosionar y el pollo correspondiente al huevo eclosionado del nido.

En la tercera semana de cría, se registró un pequeño desplazamiento hacia el estero, donde la profundidad del agua es mayor, aunque con márgenes accesibles. Este cambio parece coincidir con el crecimiento del pollo y la ampliación de su movilidad. No se dispone de datos correspondientes a la cuarta semana debido a la interrupción de la transmisión del dispositivo, probablemente por deterioro de la antena.

4.2.2 AVOCETA COMÚN

El marcaje con dispositivos GPS en la avoceta común se realizó sólo en las salinas La Esperanza. Durante la campaña de 2025 se marcaron siete individuos de avoceta común con dispositivos INTERREX 4G 12 Lite. Su funcionamiento, ya explicado antes, independiente

de antenas HUB permitió obtener datos continuos y de alta frecuencia, lo que ha hecho posible disponer de una serie prolongada de localizaciones a lo largo de toda la temporada reproductora.

El mapa general de localizaciones (Fig. 15) muestra la distribución espacial de las avocetas marcadas en la Bahía de Cádiz desde el momento del marcaje (mayo–junio de 2025) hasta el cierre del periodo de recopilación de datos a finales de septiembre de ese mismo año. En total, se representan las posiciones registradas por los seis individuos que mantuvieron transmisión activa durante el seguimiento. Este mapa en nube de puntos permite identificar las áreas con mayor concentración de localizaciones y, por tanto, las zonas más utilizadas por la especie a lo largo del periodo de estudio.

Se observa una predilección clara por las salinas La Esperanza, lugar de marcaje y núcleo principal de cría, acompañada de una presencia notable en otras salinas de la Bahía, como La Tapa y Cetina. Asimismo, se detectan registros en enclaves más periféricos pero de uso recurrente, como la salina de Santa Bárbara, las salinas de Chiclana o la salina de Tres Amigos, en San Fernando. Estas localizaciones reflejan un patrón de movimientos amplio, característico de la especie, que alterna zonas de cría, alimentación y descanso dentro del complejo sistema de humedales mareales de la Bahía de Cádiz.

Estos resultados ponen de manifiesto que la avoceta común presenta un rango de desplazamientos mayor que el chorlito patinegro, aunque esta diferencia debe interpretarse con cautela, dado que el mayor número de registros y la continuidad de la transmisión en el caso de la avoceta ofrecen una base de datos más extensa y prolongada en el tiempo.

Fig. 15. Mapa de la Bahía de Cádiz con las localizaciones en bruto de los individuos de avoceta común marcados con GPS.

El análisis espacial de las avocetas marcadas en la salinas La Esperanza se ha realizado, al igual que en el caso del chorlitejo patinegro, distinguiendo diferentes fases del ciclo reproductor: incubación y cuidado parental, esta última dividida en cuatro semanas consecutivas que permiten observar la evolución en la ocupación del espacio a medida que crecen los pollos. Para cada individuo y fase se calcularon los Home Range al 95 % y al 50 % (KDE95 y KDE50), representados de forma conjunta en un mosaico (Fig. 16 y 17 respectivamente), lo que permite comparar visualmente las variaciones en la extensión y localización de las áreas de actividad.

Fig. 16. Home Range 95 de los individuos marcados con GPS de avoceta común en Salinas la Esperanza dividido por fases: incubación y cuidado parental dividido por semanas.

Fig. 17. Home Range 50 de los individuos marcados con GPS de avoceta común en Salinas la Esperanza dividido por fases: incubación y cuidado parental dividido por semanas.

De las seis avocetas cuyos dispositivos mantuvieron transmisión activa, solo tres nidos alcanzaron el éxito de eclosión, por lo que los análisis espaciales detallados se basan en estos tres individuos. El resto de los casos se corresponden con nidos fallidos por abandono, depredación o causas indeterminadas, de los cuales únicamente se dispone de datos durante la fase de incubación.

Durante la fase de incubación (Fig. 16), las localizaciones muestran diferencias notables en la extensión de las áreas de actividad entre los individuos marcados. Mientras que los individuos ID 0441 y ID 0444 presentan Home Range (HR95) reducidos, circunscritos al entorno inmediato de las salinas La Esperanza, el individuo ID 0445 muestra un rango espacial considerablemente más amplio. En este último caso, las localizaciones se extienden hacia las salinas adyacentes y la salina de Santa Bárbara, lo que podría indicar desplazamientos hacia zonas de alimentación externas al área de nidificación, aunque esta interpretación debe considerarse una hipótesis pendiente de verificación.

En la primera semana de la fase de cuidado parental, los rangos de todos los individuos se reducen, concentrándose en áreas más delimitadas pero manteniendo patrones espaciales similares a los observados durante la incubación. Esta contracción en la extensión de los HR95 refleja una movilidad limitada, coherente con el cuidado parental y la dependencia de los pollos recién eclosionados.

Durante la segunda semana, el individuo ID 0445 queda descartado del análisis debido a que su HR95 abarca prácticamente toda la Bahía de Cádiz, lo que sugiere un abandono del área de cría o una pérdida de la nidada. El individuo ID 0444, por su parte, muestra un desplazamiento del rango hacia la salina de Las Ánimas, con un HR95 de extensión reducida que podría asociarse al traslado de los pollos a una nueva zona de alimentación. No obstante, al no disponer de evidencias directas de dicha conducta, esta interpretación se considera provisional. Posteriormente, este mismo individuo presenta un HR95 que vuelve a expandirse por toda la bahía, reforzando la hipótesis de un fracaso reproductor.

En contraste, el individuo ID 0441 mantiene un HR95 estable y de pequeña extensión tanto en la semana 1 como en la semana 2, con localizaciones concentradas exclusivamente en el interior de la salina de La Esperanza y sus bordes inmediatos. Este patrón sugiere una

continuidad en el éxito de la cría y la supervivencia de los pollos, lo que ha permitido realizar un mapa de detalle (Fig. 18) centrado en este individuo para analizar con mayor precisión los microhábitats utilizados dentro de la salina.

Fig. 18. Home Range 95-50 del individuo 0441 en semana 1 (azul), semana 2 (verde) y semana 3 (amarillo).

La visualización conjunta de los Home Range nos permite sintetizar estos patrones de cambio a lo largo del ciclo reproductor. En él se aprecia cómo las áreas de mayor actividad se desplazan progresivamente desde el entorno inmediato del nido hacia los estanques de alimentación y, en algunos casos, hacia zonas periféricas de la marisma. Este comportamiento sugiere una transición gradual (Fig. 19) desde la etapa de nidificación hacia un uso más amplio del territorio, coincidiendo con el desarrollo de los pollos y el inicio de los desplazamientos post reproductores.

Fig. 19. Home Range 95-50 del individuo 0441 en semana 4 (rojo).

4.2.2.1 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE LA AVOCETA COMÚN

La avoceta común presenta un patrón de migración parcial, en el que parte de las poblaciones realiza desplazamientos estacionales hacia zonas más templadas, mientras que otras permanecen en sus áreas de reproducción durante el invierno (BirdLife International, 2024). En el contexto europeo, se ha descrito que los individuos procedentes del norte del continente se desplazan hacia el suroeste de Europa y el noroeste de África durante el periodo invernal, utilizando humedales costeros como principales zonas de invernada (Oiseaux-Birds.com, n.d.).

Fig. 20. GPS colocado en avoceta.

En el presente estudio, de los individuos marcados en el entorno de la Bahía de Cádiz, sólo dos mostraron movimientos significativos fuera del área local hasta finales de septiembre. El primero se desplazó hacia las salinas de Olhão, en el Algarve (sur de Portugal). Este tipo de desplazamiento, de corta distancia y dentro del mismo corredor costero, puede interpretarse como una dispersión postnupcial o un movimiento de reubicación más que una migración propiamente dicha, al no implicar un cambio de cuenca biogeográfica (BirdLife International, 2024).

El segundo individuo realizó un desplazamiento de mayor escala, alcanzando la costa de Senegal, en África occidental. Este recorrido sí puede considerarse un movimiento migratorio completo, consistente con los desplazamientos documentados para la especie hacia zonas húmedas africanas durante el invierno boreal (Wu et al., 2025). A lo largo de su trayecto, el individuo utilizó de manera sucesiva distintos humedales costeros y lagunas litorales (Fig. 21), que probablemente actúan como áreas de descanso y alimentación donde las aves recuperan energía antes de continuar la migración (Wu et al., 2025). Este comportamiento coincide con lo descrito en la bibliografía, que señala la importancia de estos ecosistemas como puntos clave de parada (“stop-over sites”) para la avoceta y otras limícolas migratorias.

Fig. 21. Trayectoria migratoria del individuo 0445 de avoceta común (*Recurvirostra avosetta*) desde la Bahía de Cádiz hacia África occidental (izquierda). Se muestran los tres stop-over principales detectados durante el recorrido: (A) El Marsa — Sáhara Occidental, (B) Parque Nacional de Diawling — Mauritania, y (C) delta del río Saloum — Senegal (derecha).

Se considera como «stop-over» aquellos emplazamientos en los que el ejemplar detuvo sus desplazamientos lo suficiente como para alimentarse, recuperar energía y prepararse para continuar su trayectoria migratoria (Eskildsen et al., 2025). En este caso, aunque el último punto localizado en Senegal aún no marcaba el final formal de la migración (los datos del dispositivo indican que posteriormente se desplazó hasta Guinea-Bissau y lleva más de un mes en la misma localización), se ha considerado dicho punto en Senegal como un stop-over intermedio, antes del tramo final hacia Guinea-Bissau.

Los tres stop-over identificados son:

- **Punto A** (27.032851, -13.436233): una primera parada costera en el norte de África, concretamente en el entorno de El Marsa (Sáhara Occidental bajo administración marroquí), frente a las Islas Canarias. En este pequeño humedal contiguo a un puerto, el ave realizó una detención que puede considerarse de descanso y re-acumulación de energía, dada la escala del desplazamiento y la localización costera.
- **Punto B** (16.652926, -16.381600): la segunda parada se localizó en los humedales del Parque Nacional de Diawling (Mauritania), en la costa sudoeste del país, junto al delta del Río Senegal. Este espacio protegido combina ecosistemas de estuario y salobre, y ha sido documentado como zona de paso («staging») para aves acuáticas migratorias en la ruta del Atlántico Oriental (Shine, 2003; Hamerlynck & Duvail, 2003). Por su carácter de humedal intermedio y estratégica localización, interpretamos que el ejemplar lo utilizó como punto de recuperación antes de continuar hacia el sur.
- **Punto C** (14.103893, -15.915557): el tercer stop-over se encuentra en el entorno del Delta del Saloum, en Senegal. Este delta/estuario del Río Saloum incluye manglares, lagunas costeras y una red de canales salobres, lo que lo convierte en un enclave valioso para aves acuáticas (Wetlands International, 2025). Aunque en este punto

todavía no se puede considerar que la migración del ejemplar haya finalizado (ya que continuó hasta Guinea-Bissau), se ha registrado esta localización como un stop-over clave antes del destino final.

Estos tres puntos subrayan la importancia de los humedales costeros y estuarinos como nodos críticos en la migración de la Avoceta común, facilitando tanto el descanso como la alimentación antes de afrontar tramos más largos entre escalas. Además, la interpretación del último punto en Senegal como stop-over intermedio queda justificada por la continuidad del movimiento posterior hacia Guinea-Bissau, lo que indica que la detención allí no representó el final del trayecto.

En términos generales, los resultados presentados muestran la coexistencia de estrategias individuales contrastadas dentro de la población reproductora de la Bahía de Cádiz: mientras un individuo mantiene movimientos regionales, otro realiza una migración transcontinental. Este patrón refuerza la consideración de la especie como migrante parcial en el contexto del occidente paleártico (BirdLife International, 2024).

5. CONCLUSIONES

El seguimiento mediante dispositivos GPS permitió analizar la efectividad de dichos dispositivos y los patrones de movimiento y uso del espacio del chorlitejo patinegro y avoceta común.

Los resultados relacionados con el chorlitejo patinegro sugieren que la configuración artesanal de La Esperanza, caracterizada por una mayor heterogeneidad estructural y estabilidad hídrica, podría favorecer la alimentación y el éxito reproductor de la especie. A pesar de las limitaciones derivadas del reducido número de individuos marcados y de la discontinuidad de los registros, motivada en parte por la dependencia del sistema HUB y la

fragilidad de los dispositivos ULTRA XC, la información recopilada constituye una base inicial sólida para futuras campañas.

El marcaje con GPS de la avoceta común en las salinas de La Esperanza revela que esta zona constituye un núcleo funcional esencial para la especie. Los individuos muestran movimientos concentrados en torno a los nidos, con desplazamientos regulares hacia áreas cercanas de alimentación, manteniendo su actividad dentro del sistema salinero durante toda la temporada reproductora. La amplitud de sus movimientos y el uso continuado del espacio confirman que La Esperanza ofrece hábitats complementarios de cría, alimentación y descanso, favoreciendo la permanencia de la especie incluso tras el periodo de reproducción.

Además, el seguimiento de uno de los individuos permitió documentar una migración de larga distancia desde la Bahía de Cádiz hasta Guinea-Bissau, con varias paradas intermedias en humedales costeros de Marruecos, Mauritania y Senegal. Este patrón confirma el papel clave de los humedales atlánticos como áreas de descanso y alimentación durante la migración de la avoceta común y refuerza la importancia de conservar la conectividad entre estos enclaves para el mantenimiento de sus rutas migratorias.

En general, la información obtenida hasta la fecha debe considerarse una aproximación preliminar, que sienta las bases para estudios de mayor alcance temporal y producción científica. En este sentido, se está desarrollando una tesis doctoral y diferentes artículos científicos en el marco del Grupo de Conservación de Humedales Costeros, donde se abordarán en profundidad los patrones migratorios, el uso del espacio y la supervivencia interanual. Asimismo, se prevé la elaboración de trabajos de fin de grado y de máster basados en los datos generados por estos dispositivos, con el fin de ampliar el conocimiento y fomentar la formación académica e investigadora en torno a esta línea de estudio.

Por consiguiente, la presente monografía constituye una aproximación inicial al uso de la herramienta, orientada principalmente a evaluar la viabilidad técnica y la utilidad científica de los dispositivos en el marco del proyecto RESBIOMAR, además de proporcionar datos preliminares que contribuyen a validar su funcionamiento y a orientar futuras líneas de investigación.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.

Asimismo, expresamos nuestro agradecimiento a los Servicios Centrales de Investigación en Salinas, Salinas La Esperanza (SCISE), por el apoyo y la colaboración técnica en el seguimiento del proceso de cría dentro de sus instalaciones, las cuales resultaron fundamentales para el adecuado desarrollo de la investigación. Extendemos igualmente nuestro reconocimiento al Grupo de Conservación de Humedales Costeros por su asistencia en el trabajo de campo, así como por su contribución al análisis de datos y su apoyo general a lo largo del estudio sin los cuales este trabajo no podría ser posible.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA PARTE 1: ANILLAMIENTO CIENTÍFICO EN LA BAHÍA DE CÁDIZ

- Allen, A.M., Ens, B.J., van de Pol, M. *et al.* Colour-ring wear and loss effects in citizen science mark-resighting studies. *Avian Res* 10, 11 (2019). <https://doi.org/10.1186/s40657-019-0151->
- Amat, J. A., Fraga, R. M., Arroyo, G. M. (1999c). Brood desertion and polygamous breeding in the Kentish Plover *Charadrius alexandrinus*. *Ibis*, 141: 596-607.
- Baillie, S. R. (2001). *The contribution of ringing to the conservation and management of bird populations: a review*. *Ardea*, 89(1), 167–184.
- Baillie, S. R., Robinson, R. A., & Leech, D. I. (2012). *Bird ringing and population monitoring in the UK: the changing scene*. *Ringing & Migration*, 27(2), 97–107.
- Castro, M., De la Cruz, A., Martín-Sanjuán, N., & Pérez-Hurtado, A. (2024). Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*) and Little Tern (*Sternula albifrons*) prefer shells for nesting: A field experiment. *Avian Research*, 15(1), 1-10. <https://doi.org/10.1186/s40657-024-00158-8>
- Choi, C., Gan, X., Ma, Q., Zhang, K., Chen, J., & Ma, Z. (2009). Body condition and fuel deposition patterns of calidrid sandpipers during migratory stopover. *Ardea*, 97(1), 61-70. <https://doi.org/10.5253/078.097.0108>
- Clobert, J., Danchin, E., Dhondt, A. A., & Nichols, J. D. (2001). *Dispersal*. Oxford University Press.
- EURING (2024). *European Union for Bird Ringing: Annual Report*. www.euring.org

- Kharitonov, S.P. An Assessment of the Annual Mortality Rate and Population Demographics Status in Birds Based on Ring-Recovery Data. *Biol Bull Russ Acad Sci* **44**, 998–1006 (2017). <https://doi.org/10.1134/S106235901708009X>
- Masero, J. A. (2003). Assessing alternative anthropogenic habitats for conserving waterbirds: Salinas as buffer areas against the impact of natural habitat loss for shorebirds. *Biodiversity and Conservation*, *12*(6), 1157–1173. <https://doi.org/10.1023/A:1023671823390>
- Masero, J. A., Pérez-Hurtado, A., Castro, M., & Arroyo, G. M. (2000). Complementary use of intertidal mudflats and adjacent salinas by foraging waders. *Ardea*, *88*(2), 177–191. <https://doi.org/10.5253/arde.v88.p177>
- Muñoz Arroyo, G. (2000). *Influencia de las transformaciones humanas de hábitats costeros supralitorales sobre la ecología de la reproducción de la Cigüeñela (Himantopus himantopus) y la Avoceta (Recurvirostra avosetta). En la Bahía de Cádiz: aplicación a la gestión de espacios naturales protegidos* (Tesis doctoral). Universidad de Cádiz.
- Newton, I. (2007). *The migration ecology of birds*. Academic Press. ISBN: 978-0-12-517367-4. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-517367-4.X5000-1>
- Onrubia, A., Martín, B., García-Barcelona, S. & López, J. (2023) «La migración de aves por el Estrecho de Gibraltar». *Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural* (2ª época), 16.
- Pérez-Hurtado, A., Hortas, F., Ruiz, J., & Solís, F. (1993). Importancia de la Bahía de Cádiz para las poblaciones de limícolas invernantes e influencia de las transformaciones humanas. *Ardeola*, *40*(2), 133-142.

Petras, T. & Vrezec, A. (2022) *Long-Term Ringing Data on Migrating Passerines Reveal Overall Avian Decline in Europe*. *Diversity*, 14(11), 905. DOI:10.3390/d14110905

BIBLIOGRAFÍA PARTE 2: ESTUDIO DE LOS DESPLAZAMIENTOS A TRAVÉS DE LOS DISPOSITIVOS GPS

Acácio, M., et al. (2022). *Performance of GPS/GPRS tracking devices improves with higher sampling frequency and remote data access*. *Animals*, 12(11), 1467. <https://doi.org/10.3390/ani12111467>

BirdLife International. (2024). *Recurvirostra avoetia* (Pied Avocet) species factsheet. BirdLife Data Zone. <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/pied-avocet-recurvirostra-avoetia>

Bridge, E. S., Thorup, K., Bowlin, M. S., Chilson, P. B., Diehl, R. H., Fléron, R. W., Hartl, P., Kays, R., Kelly, J. F., Robinson, W. D., & Wikelski, M. (2011). Technology on the Move: Recent and Forthcoming Innovations for Tracking Migratory Birds. *BioScience*, 61(9), 689-698. <https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.9.7>

Fijn, R. C., van Bemmelen, R. S. A., Collier, M. P., Courtens, W., van Loon, E. E., Poot, M. J. M., & Shamoun-Baranes, J. (2024). *Evaluation of tag attachment techniques for plunge-diving terns*. *Ibis*, 166(2), 496–510. <https://doi.org/10.1111/ibi.13391>

Gould, L. A., Newman, J., Allan, B. M., Fraser, K. C., Senner, N. R., Verkuil, Y. I., Piersma, T., & Lisovski, S. (2024). A review of electronic devices for tracking small and medium migratory shorebirds. *Animal Biotelemetry*, 12(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s40317-024-00368-z>

- Hallworth, M. T., & Marra, P. P. (2015). Miniaturized GPS tags identify non-breeding territories of a small breeding migratory songbird. *Scientific Reports*, 5, 11069. <https://doi.org/10.1038/srep11069>
- Kays, R., Crofoot, M. C., Jetz, W., & Wikelski, M. (2015). Terrestrial animal tracking as an eye on life and planet. *Science*, 348(6240). <https://doi.org/10.1126/science.aaa2478>
- Kosztolányi, A., Székely, T., & Cuthill, I. C. (2007). The function of habitat change during brood-rearing in the precocial Kentish plover *Charadrius alexandrinus*. *Acta Ethologica*, 10(2), 73-79. <https://doi.org/10.1007/s10211-007-0032-z>
- Masero, J. A. (2003). Assessing alternative anthropogenic habitats for conserving waterbirds: Salinas as buffer areas against the impact of natural habitat loss for shorebirds. *Biodiversity and Conservation*, 12(6), 1157–1173. <https://doi.org/10.1023/A:1023021320448>
- Oiseaux-Birds.com. (n.d.). *Pied Avocet / Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)* – migration and distribution. <https://www.oiseaux-birds.com/card-pied-avocet.html>
- Soanes, L. M., Arnould, J. P. Y., Dodd, S. G., Sumner, M. D., & Green, J. A. (2013). How many seabirds do we need to track to define home-range area? *Journal of Applied Ecology*, 50(3), 671–679. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12069>
- Soulsbury, C. D., Augusteyn, J., Barroso, F. G., Blache, D., Blottner, S., de Jong, I. C., Edwards, S. A., Fraser, D., Metcalfe, N. B., Simon, J., Ślósarz, P., Spangenberg, E. M. F., Tuchscherer, A., van der Staay, F. J., & Hudson, R. (2020). The welfare and ethics of research involving wild animals: A methodological review. *Methods in Ecology and Evolution*, 11(10), 1164–1181. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13435>
- Vincze, O., Székely, T., Küpper, C., AlRashidi, M., Amat, J. A., Ticó, A. A., Burgas, D., Burke, T., Cavitt, J., Figuerola, J., Shobrak, M., Montalvo, T., & Kosztolányi, A.

- (2013). Local Environment but Not Genetic Differentiation Influences Biparental Care in Ten Plover Populations. *PLoS ONE*, 8(4), e60998. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060998>
- Warnock, N. (2010). Stopping vs. staging: the difference between a hop and a jump. *Journal Of Avian Biology*, 41(6), 621-626. <https://doi.org/10.1111/j.1600-048x.2010.05155.x>
- Worton, B. J. (1989). Kernel methods for estimating the utilization distribution in home-range studies. *Ecology*, 70(1), 164–168. <https://doi.org/10.2307/1938423>
- Wu, Y., Lei, W., Wu, E., Pan, H., Jia, Y., Lu, C., Han, Y., Wang, J., Fan, R., Ma, Z., Zhang, Z., & Fuller, R. A. (2025). A case study with Pied Avocets (*Recurvirostra avocetta*): migratory shorebird species across Europe, Africa & Asia. *Biological Conservation*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2025.109xxx>

RESBIOMAR

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.

Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACION
Y UNIVERSIDADES

Junta de Andalucía
Consejería de Universidad,
Investigación e Innovación

